

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Андижанский государственный педагогический институт,
социально-гуманитарный факультет и искусствоведческий
факультет, исторический факультет

Акмалжонов Акбаржон Акмалжон ўғли

Akmaljonovakbarjon2001@gmail.com

Аннотация: В данной статье представлена подробная информация о реформах, проводимых в отношении вопросов анализа методики преподавания истории в соответствии с развитием человечества на основе отечественных и зарубежных источников.

Ключевые слова: Историческая память, Англия, образование, исследование, мысль, вывод, человечество, культура, искусство, знание, масштаб, межэтнические отношения, межрелигиозные отношения.

ВВЕДЕНИЕ

Как мы все знаем, одной из важнейших задач нашего общества сегодня является коренная реформа системы образования и организация качественного образования. Чтобы подготовить в нашей стране зрелых специалистов, прежде всего, необходимо дать хорошее образование молодому поколению, начиная со школьного возраста. С первых дней независимости на повестку дня был поставлен вопрос коренного реформирования народного образования в нашей республике, доведения его до уровня развитых стран мира. С этой целью в 1992 году был принят Закон «Об образовании». Реализация плана и мер, указанных в этом документе,

считалась приоритетом государственной политики. Большое внимание уделялось образованию, были созданы прекрасные условия для учебы и работы молодежи, в целом система образования была радикально реформирована. Преподавание истории молодому поколению, разработка новых методов ее изучения на основе «Национальной программы подготовки кадров» и внедрение ее в учебный процесс – одна из актуальных задач, стоящих перед учеными и специалистами. Для того чтобы наша талантливая молодежь стала зрелыми специалистами в своих областях, прежде всего, необходимо иметь глубокие знания истории, в том числе истории Узбекистана. Первый Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов подчеркнул, что «...нацию, которая знает свою историю и черпает из нее духовную силу, невозможно победить, поэтому мы должны восстановить свою истинную историю, вооружить этим наш народ, нашу нацию. История...» прошла. Здесь следует сказать, что прошлое и историческая память находились в центре внимания во все периоды человеческой истории. В данной статье анализируются особенности развития методики преподавания истории в соответствии с развитием человечества на основе отечественных и зарубежных источников. Когда мы имеем в виду преподавание истории, необходимо воспитывать учащихся на историческом материале, воспитывать их на историческом материале. Дух национальной независимости и выполнения задач совершенствования. Это процесс умственных (внутренних) и воспитательных действий (внешних) учителя и учащихся. Под содержанием курса истории понимается, прежде всего, объем исторических знаний, указанный в программе истории, учебный материал: его оригинальное содержание, система методов обучения, умения и компетенции студентов в области использования полученных знаний. Приобрели из исторических материалов, в том числе из простейших форм научных исследований. Комплексный анализ истории и

исторических процессов, политико-исторической ситуации в научном исследовании основных причин и особенностей их возникновения считается важнейшим фактором возникновения исторической истины. Особенно в историко-научных произведениях, созданных в разные периоды, разные подходы и взгляды авторов на вопросы исследования, разные выводы, их глубокий научный анализ и вынесение наиболее правильных выводов, основанных на историчности, научности и объективности, входят в число важных задач, стоящих сегодня перед историками. Сегодня студенты, обучающиеся в области истории, должны понимать такие методы освоения, как использование исторических произведений, их анализ, методы исторического исследования, знать эффективность их использования, способы достижения научно-исторической истины.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

До XIX века мы видим, что новейшая история писалась иногда письменно, иногда устно и преимущественно в литературном направлении. Своё влияние оказали изменения в области естественных наук в этом столетии, а также историография и позитивистский подход в странах, переживших промышленную революцию. Историческая информация, основанная на материальных источниках, стала важной в этот период благодаря позитивистской концепции. В результате анализа мы видим, что наука история использовалась для самых разных целей от прошлого до настоящего. История особенно использовалась для повышения интереса к прошлому, развлечений, нравственного и религиозного воспитания, а также политического и идеологического интереса. История рассматривалась как интересная сфера и использовалась для привлечения внимания людей. В частности, исторические беседы использовались как средство пропаганды, привлекающее внимание людей в каждую эпоху. История также считалась средством передачи моральных и религиозных знаний и взглядов новым

поколениям. Для достижения этой цели использовались прежде всего нравственные и религиозные тексты. Кроме того, в каждую эпоху история служила идеологическим и политическим целям, как и сегодня.

МЕТАДОЛОГИЯ

В каждый период исторические источники использовались для доказательства права на власть по закону. В то же время история рассматривалась как мощный инструмент развития личности. В прошлом, помимо того, что это была область науки, которая пыталась понять и объяснить человеческое поведение, она также преподавалась как предмет в школах и университетах. К XIX веку историческая наука появилась как одно из основных направлений обязательных и современных учебных заведений. история — это общая память народа, память о прошлом, но память о прошлом уже не является прошлым в смысле этого слова. Именно прошлое реконструируется и реконструируется по стандартам настоящего, ориентированного на ценности и идеалы жизни людей в настоящем, потому что прошлое существует для нас и благодаря ему. К. Ясперс выразил эту мысль по-своему: «История имеет непосредственное отношение к нам... и все, что нас интересует, является, таким образом, проблемой современности для человека. Причины возникновения обязательного образования в Европе объясняются следующим образом. .Подготовить послушных рабочих для служения целям отрасли.Подготовить государственных служащих, которые будут строго выполнять распоряжения правительства. Изучая причины появления обязательного образования, можно увидеть, что урок истории сыграл важную роль в выполнении задач, поставленных перед образованием в то время.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Уроки истории сыграли важную роль в воспитании послушных и

гармоничных личностей, необходимых армии, государственным и промышленным институтам. С этой точки зрения начало преподавания истории как систематического урока было положено в начале XIX века в современных учебных заведениях для реализации цели просвещения широких слоев населения. В этот период история долгое время преподавалась главным образом с целью развития национального самосознания и воспитания послушных людей. До Второй мировой войны уроки истории проводились на основе привития культуры, с целью воспитания послушных и хороших граждан. Однако в этот период идея о том, что образование может сыграть роль в демократизации, важности прав человека и предотвращении войн, изменила концепцию преподавания истории. Кроме того, технологические и экономические изменения усложнили жизнь, а навыки и компетенции, которыми должны обладать люди, стали более разнообразными. Эти события потребовали пересмотра традиционного урока истории. В конце 1960-х годов уроки истории в Англии подвергались критике за то, что они основаны на именах, числах и элементах. Споры стали настолько жаркими, что некоторые предлагали исключить из учебной программы курс истории, поскольку он не готовил студентов к жизни в условиях дня. В конце 1960-х годов, особенно в Англии, в результате критики было проведено обширное исследование того, как преподавание истории может подготовить учащегося к повседневной жизни, выходя за рамки исторических знаний и взглядов. Были проведены социальные опросы. В более общем плане, путем повышения познавательной активности учащихся на уроках истории, обеспечить им свободу слова и разработать методы успешного выполнения этой задачи, а также дать методические рекомендации по умению применять их на практике; Обеспечить им самостоятельное мышление путем предоставления информации о современных методах, методах и средствах обучения,

используемых сегодня, а также методических рекомендаций по разработке методов успешного выполнения этой задачи и возможности применить их на практике является актуальной задачей сегодняшнего дня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате этих исследований было определено, какие навыки студенты могут приобрести на уроках истории. Другими словами, исследование сыграло важную роль в том, чтобы показать, как уроки истории могут быть связаны с современной жизнью. Исследования в области исторического образования в Англии продолжались и в 70-е годы. В Англии был реализован проект «История школьного собрания», и этот проект сыграл особенно важную роль в обеспечении практических навыков и компетенций на уроке истории у учащихся. Историческая среда состоит из множества элементов, таких как здания, дороги, замки, исторические события и открытые пространства с историческими объектами. Кроме того, мемуары, письма, карты, газеты, планы, открытки, марки, монеты, фотографии, книги и исторические предметы являются элементами, способствующими преподаванию истории. Уроки истории можно сделать более точными и эффективными за счет эффективного использования исторической среды и предметов на уроках истории. Один из способов приблизить историю к современности на уроках истории и сделать эти уроки более понятными и интересными – это подготовить материалы к уроку. содержание и использовать соответствующие образовательные технологии.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Sh.Mirziyoev. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –Toshkent: O'zbekiston 2016.

2. Sh.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quraylik. Toshkent. O'zbekiston 2017.
3. I.Karimov. Tarixiy xotirasiz kelajak yo`q. Toshkent 1998
4. Eshov B. , Odilov A. O'zbekiston tarixi. 1-jild, Darslir,-Toshkent Yangi asr avlodi. 2014.